
Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV): una herramienta estratégica para la construcción de la equidad social y la definición del gemelo digital urbano

Sergio Valdivielso Pardos
Ángel Pueyo Campos
Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica
Ayuntamiento de Zaragoza
Universidad de Zaragoza

El interés del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV) para visibilizar la multidimensionalidad de la población y de sus espacios

En el contexto actual los cambios socioeconómicos, medioambientales y las nuevas sensibilidades, los conceptos de **vulnerabilidad y fragilidad social** han adquirido una relevancia creciente, **complementando** y ampliando las clásicas perspectivas asociadas a **la exclusión o a la marginalidad**, que suelen circunscribirse a grupos muy particulares –como personas sin hogar, marginación social o con graves discapacidades–. Vulnerabilidad y fragilidad visibilizan a una proporción de la sociedad que puede estar en situación potencial de riesgo y exclusión. Conocer y cuantificar a estas personas es importante en un contexto socioterritorial cada vez más individualista, que aísla a los más desprotegidos, donde las personas y los hogares dependen cada vez más de servicios e infraestructuras públicas, y al mismo tiempo se disuelven las redes de cuidados familiares y los tradicionales lazos vecinales.

Por lo tanto, la **vulnerabilidad o fragilidad social y urbana** se podrían definir como el estado de riesgo, desprotección y potencial desventaja que experimentan individuos, hogares o grupos sociales dentro de un determinado territorio. Es el resultado de una compleja interseccionalidad de factores multidimensionales. Por ello, hay que conocer cuántos y cómo son los ciudadanos potencialmente afectados por situaciones personales y materiales que supone privación o falta de recursos (vulnerabilidad), o quienes probablemente no puedan tener capacidad de respuestas a situaciones de crisis o cambios socioambientales importantes (fragilidad).

Ambos conceptos son esenciales para identificar a la población potencialmente afectada por estas dinámicas. La vulnerabilidad abarca **dimensiones identitarias, culturales, económicas, sociales, ambientales, residenciales y territoriales** entre los que podemos destacar los siguientes:

Socio-demográficas: relacionadas con la edad, el género, la formación académica, la nacionalidad o la estructura del hogar (vgr. hogares unipersonales, monoparentales, familias numerosas, número de generaciones, edad, origen, etc.) o los condicionantes de discapacidad o de dependencia, que pueden suponer limitaciones relevantes.

Económicas y Laborales: las características del empleo, la precariedad laboral, el desempleo, los bajos ingresos o la dependencia de subsidios, que condicionan la organización familiar, el

modelo residencial, las posibilidad de movilidad, el ascenso social, la capacidad de consumo y la estabilidad financiera.

Residenciales y Habitacionales: como las condiciones de vivienda inadecuadas (vgr. superficie residencial, hacinamiento, antigüedad de la construcción, accesibilidad vertical, la pobreza energética, etc.) o la dificultad para acceder a una vivienda digna y segura.

Servicios y Equipamientos: accesibilidad, disponibilidad y calidad de los de servicios esenciales como educación, sanidad, atención social, cultura, movilidad, espacios verdes y deportivos. Sus deficiencias condificonan la calidad de vida, el desarrollo personal y la integración comunitaria.

Territoriales y medioambientales: exposición medioambiental (vgr. Contaminación, ruido, islas de calor, etc.), la capacidad de movilidad, el emplazamiento residencial, la carencia de redes de apoyo y de cuidados comunitarios

Contextuales e individuales: incluyen aspectos más subjetivos y propios de la persona como la vitalidad, la calidad de vida, la felicidad, la percepción, las condiciones de vida saludable o la salud mental, esta última especialmente afectada por la Gran Recesión y la pandemia de la COVID-19.

En esencia, la vulnerabilidad no es solo una cuestión de carencia, sino que supone la **potencial falta de resiliencia** frente a situaciones externas y de la **persistencia de barreras estructurales** que no favorecen el pleno desarrollo y la equidad de las personas. Su conocimiento, valoración y análisis son fundamentales para el diseño de políticas públicas que fomenten la cohesión social, promuevan la equidad territorial y construyan ciudades más justas e inclusivas para afrontar los desafíos del siglo actual.

Aportaciones estratégicas del Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV): una medición de apoyo a la administración y la gobernanza para la planificación, la intervención, la gestión y la evaluación

Como ya se ha enunciado el **Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV)** es una metodología de trabajo de carácter multifactorial y espacial que mide el grado de fragilidad o desigualdad en un momento determinado, o a lo largo de una serie temporal. Valora los perfiles de fragilidad o vulnerabilidad de las personas en distintas escalas territoriales, ayudando a identificar de forma multidimensional su grado de fragilidad. Esto puede permitir a las administraciones, los grupos sociales o empresas competentes **priorizar y valorar acciones concretas**. Un uso adecuado puede facilitar y mejorar la eficiencia de las políticas e iniciativas asistenciales u otras tendentes a minimizar la vulnerabilidad y la fragilidad impulsando la equidad.

La bondad del ISV se justifica en su **capacidad para ofrecer una cuantificación y jerarquización** multiescalar, temporal y dinámica que **facilita la gobernanza territorial y ayuda a parametrizar y proporcionar conocimiento para la construcción de los valores éticos del gemelo digital urbano:**

Es un recurso transversal de ayuda al diagnóstico con una referenciación territorial muy precisa. El ISV permite identificar, con gran detalle en el contexto urbano y rural, los espacios y grupos sociales potencialmente vulnerables. Desde un enfoque social se centra en colectivos potencialmente en riesgo (mayores, infancia, mujeres, personas sin hogar o en malas

condiciones de habitabilidad, individuos sin formación, inmigrantes, etc.). Responde las demandas del estudio *“Social Challenges in Cities”* encargado por el Parlamento Europeo en 2022 como pobreza y exclusión social, desigualdad, efecto isla de calor, vivienda, gobernanza participativa. También, en este indicador que se presenta, se incluyen otros factores como disponibilidad de movilidad, equipamientos, servicios básicos o culturales, acceso a zonas verdes, organización familiar, niveles de formación, estructura sociodemográficas y condiciones de habitabilidad.

Utiliza fuentes y recursos de información públicas replicables en otras unidades de gestión administrativa –municipalidad, comarca, provincia/departamento, región o país-. Por ello permite su reproducción en otros territorios **para hacer estudios comparativo, analizar la evolución temporal y facilitar la evaluación de políticas públicas.** El ISV propuesto puede ayudar al monitoreo continuado de las situaciones de vulnerabilidad y la evaluación del impacto de las políticas económicas, sociales y asistenciales aplicadas en el territorio. Esto contribuye directamente a la eficiencia y eficacia de las iniciativas que buscan minimizar las desigualdades y promover el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

En combinación con la información medioambiental puede ayudar a la integración de la dimensión social en estudios complejos de sostenibilidad social. Su granularidad y escalabilidad espacial permite cruzar datos de vulnerabilidad con información medioambiental o climática identificando **zonas de alta vulnerabilidad social superpuestas con islas de calor urbanas**, permitiendo diseñar estrategias de mitigación de calor que prioricen a estas poblaciones (refugios climáticos, planificación de zonas verdes, mejoras de habitabilidad); buscando **correlacionar la vulnerabilidad con datos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)** en CO₂ equivalente, o la calidad del aire permite conocer si los colectivos más frágiles están expuestos a mayores niveles de contaminación y orientando políticas de reducción de riesgos; o puede ayudar al diseño de medidas que beneficien a quienes tienen menos acceso a recursos mediante **la resiliencia al cambio climático con un enfoque de equidad**, asegurando que las acciones que se introduzcan maximicen la capacidad de adaptación para afrontar sus impactos. Un ejemplo sería la denominada *“ciudad de 15 minutos”*, al identificar con precisión los servicios necesarios y su accesibilidad por distancia, recuperando así modelos clásicos de proximidad, convivencia y caminabilidad en un entorno urbano medioambientalmente saludable.

El ISV puede dotar al gemelo digital de funcionalidades para ser un **instrumento clave para la planificación, la gestión y a la participación social**, imprescindible en un contexto donde las desigualdades sociales están en aumento. Permite dotar de recursos a políticos, técnicos, académicos, pero dota de conocimiento a una ciudadanía consciente, responsable, crítica y activa, que se involucre en la construcción colectiva de la sociedad y de su ciudad. El ISV se ha de ver como un aliado para la organización de la información y la consecución de una correcta gobernanza del dato, ayudando a la organización de la información y a **la implementación de estrategias de gobernanza abierta y transparente, donde los datos se convierten en un bien común.**

Por lo tanto, ISV no solo evalúa la vulnerabilidad, sino que puede ser una **herramienta predictiva y estratégica** para conocer, a corto plazo, la **eficiencia de las actuaciones** directas y, a medio y largo, **planificar estrategias** que desarrollen las capacidades individuales y colectivas para mejorar la calidad de vida, las condiciones medioambientales del entorno y el ascenso socioeconómico. Su aplicación va más allá de lo social, ofreciendo un **conocimiento para comprender la interacción entre la sociedad y el medio ambiente en la construcción de territorios más justos, resilientes y sostenibles.**

Encuadre: Modelos y Referencias Nacionales e Internacionales

El desarrollo del ISV propuesto **ha tenido en consideración modelos existentes tanto a nivel internacional como nacional para garantizar su robustez metodológica** proporcionando una base sólida para su conceptualización y diseño considerando las particularidades socioterritoriales de Europa.

Figura 1. Modelo de conocimiento urbano

A nivel internacional, el ISV se alinea con las **Agendas Urbanas** Europeas, el informe **Social Challenges in Cities** del Parlamento Europeo, los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU 2030)** y los principios de **HABITAT III**. Abogan por un **nuevo encuadre conceptual de la ciudad ante los retos del siglo XXI** y que promueven la creación de un modelo de conocimiento territorial en el que la sociedad, el medioambiente y los valores humanos sean los fundamentos para un desarrollo sostenible, transformador y equitativo de los espacios residenciales y de sus habitantes (vid. Figura 1). La perspectiva multidimensional busca respuestas ante los retos actuales como son el medioambiente, el cambio climático, la diversidad, la movilidad, los riesgos, la resiliencia o la corresponsabilidad con las generaciones futuras. También se han tenido en consideración **otras fuentes internacionales** que proponen indicadores para valorar la vulnerabilidad, la exclusión y la caracterización socioeconómica organizaciones internacionales como el **Banco Mundial**, La **Organización Internacional del Trabajo**, la **Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres**, o los indicadores propuestos por la Unión Europea sobre las **Condiciones de vida en Europa: pobreza y exclusión social (ARPE)**.

En el ámbito nacional, el ISV ha tomado como referencia **“Informe sobre otros Observatorios de la Vulnerabilidad Urbana y su vinculación con las políticas urbanas de regeneración de barrios en Europa y España”** realizado entre Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto Juan De Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de Madrid <https://www.aue.gob.es/informes/informe-sobre-otros-observatorios-de-la-vulnerabilidad-urbana-y-su-vinculacion-con-las-politicas>, y en el que se recogen herramientas de trabajo sobre treinta y tres experiencias y los informes exhaustivos de diez casos. Se ha trabajado con la metodología y contenidos del **Atlas Urbano de Vulnerabilidad de España** https://www.transportes.gob.es/recursos_mfom/pdf/37C8DD62-2236-49CF-8B4A-0BC3A8782478/111284/20120125_METODOLOGIA_ATLAS.pdf. Se han considerado la investigación publicada en el **Atlas Nacional del Insituto Geográfico Nacional** sobre el Índice Sintético de Vulnerabilidad https://atlasnacional.ign.es/wane/%C3%8Dndice_sint%C3%A9tico_de_vulnerabilidad_en_Barcelona_y_Madrid. También se ha consultado el **Sistema de Indicadores Territoriales de Aragón (SITA)**, un conjunto de variables e indicadores territoriales cuantitativos o cualitativos que sirven para realizar el seguimiento y evaluación del modelo territorial establecido en la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, y desarrollado en el contexto de la **Infraestructura de Conocimiento Espacial de Aragón (ICEARAGON)** <https://icearagon.aragon.es/>.

Igualmente se han consultado otros **trabajos de interés** para cotejar y corroborar de las variables utilizadas para el ISV con los proyectos de investigación como el informe **Radiografía de la vulnerabilidad en España** de la Fundación *La Caixa*/Fundación FOESSA <https://www.crecimientoinclusivo.org/radiografia-vulnerabilidad-espana/>; o con **Embarriados: Atlas de la nueva vulnerabilidad urbana y social en España** realizado por 300.000 Km/s junto con la *Fundación Cotec*, que aporta nuevo conocimiento acerca de la relación entre ciudad, movilidad y desigualdad urbana con el propósito de apoyar la formulación de políticas públicas y evitar los potenciales riesgos de segregación social fruto de la descarbonización <https://embarriados.cotec.es/index.html>.

Metodología y Contenidos: La Construcción Detallada del ISV

El ISV ha sido diseñado, atendiendo a las fuentes anteriormente citadas, y en el marco del conjunto de investigaciones que lleva a cabo por la **Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del Ayuntamiento de Zaragoza**. Este indicador responde a la estrategia de la Oficina Técnica de Gobierno del Dato para construir el gemelo digital de la ciudad de Zaragoza. Además, ha contado con la supervisión y seguimiento científico del **Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza**, garantizando una base académica sólida y una **aplicación práctica orientada al proyecto USAGE Urban Data Space for Green Deal**, y específicamente a las **necesidades municipales de Zaragoza y su entorno metropolitano**.

Este Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV) parte de la consideración de **trabajos y estudios nacionales e internacionales** anteriormente enunciados, y de los **principios epistemológicos** desarrollados por la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica del Ayuntamiento de Zaragoza y del Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza. **Desde hace tres décadas se han diseñado indicadores para la toma de decisiones y gestión de infraestructuras para el gobierno de España (EIEL)**, se ha participado en la **dirección científica del Atlas Nacional de España**, y actualmente se están **trabajando desarrollando modelos de inteligencia geográfica** para la especialización de indicadores sociodemográficos de detalle. El ISV fue testeado con

éxito de forma experimental en proyectos europeos como el *YouthMetre*, municipales del ayuntamiento de Zaragoza para el *PERI Zamoray-Pignatelli*, el **Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO)** o para el proyecto de rehabilitación de viviendas sociales de Balsas de Ebro Viejo de Zaragoza Vivienda. Igualmente, su metodología se adaptó para el **estudio de la vulnerabilidad social en núcleos rurales** de la Comarca de Los Monegros dentro del proyecto *INTERREG-SECANTO*.

Características de los datos geográficos, fuentes, escalabilidad y confidencialidad

El ISV se ha construido considerando las características de dato geográfico, aquel que **combina ubicación espacial e información**. Siempre se ha trabajado un variables referidas a un emplazamiento concreto de la superficie terrestre, con unas dimensiones y un sistema de coordenadas y de proyección para referirse a su ubicación, forma y extensión en el globo terráqueo. Esto es esencial, porque **la componente espacial contiene atributos e información descriptiva que permite identificar, cuantificar y cualificarlo para una toma de decisiones sobre las unidades administrativas que se trabaje**. El dato geográfico va a permitir:

Contener entre sus atributos datos procedentes de la unión con otras fuentes de información de naturaleza no geográfica, pero que fruto de esa unión, incorporan la componente espacial.

Información cuantitativa o cualitativa, pero también puede **constituir un indicador** (tasa, índice, coeficiente, rango...) cuando haga referencia a la combinación de diferentes variables que atañen a esa entidad y que faciliten la comprensión y magnitud del hecho aludido sobre un elemento espacial.

Dependiendo de la escala de visualización o la combinación con otros **se puede representar en forma de vectores** (puntos, líneas, polígonos) **o de matriz** en forma generalmente rectangular, y condicionada a la resolución o tamaño de cada celda que compone esa matriz.

Como valor añadido **se podrá representar cartográficamente en multitud de soportes** tanto analógicos como digitales, mediante el uso de variables visuales como la forma, el color, el valor o el tamaño, referidas al valor de uno o varios de sus atributos para crear mediante el lenguaje cartográfico soportes visuales que ayudan a crear y compartir conocimiento analítico y sintético.

Todo dato geográfico **debe atender a una jerarquía espacial**, debiendo ser **mensurable, comparable y permitir operaciones o transformaciones** de índole espacial como densidades, contigüidades, vecindades o accesibilidades, lo que proporcionará información complementaria para los análisis que se implementen desde un gemelo digital. Por ello, siempre hay que **intentar trabajar con la máxima desagregación espacial** para poder adaptarse al ámbito al que pertenezca en función de las características más o menos homogéneas de los atributos que posea.

Para que el ISV cumpla con los planteamientos anteriormente enunciados, pueda analizarse temporalmente, y las fuentes de información no dependan de los avatares y cambios de los proveedores privados **se han considerado los datos y fuentes públicas, preferentemente de la municipalidad**. Esto supone considerar como referencia los principios de la **soberanía municipal de los datos** (control jurisdiccional, privacidad, anonimización y seguridad, calidad de la información, transferencia de **los resultados, accesibilidad, regulación municipal, alojamiento de la información, transparencia, cesión altruista, ciclo de vida, replicabilidad, etc.**). Por ello, la construcción del indicador **utiliza las fuentes de datos de los servicios municipales y los conjuntos de datos maestros del Ayuntamiento de Zaragoza**.

Siempre son **generados y gestionados internamente** y **constituyen un patrimonio digital de gran valor**, pues permiten su aplicación desde el individuo u hogar hasta niveles espaciales más desagregados (portal, edificio, manzana, sección censal) o unidades territoriales más clásicas (distrito municipal, municipio). Esto permite análisis multiescalares adaptado a las necesidades específicas de los servicios de la municipalidad (vid. Figura 2).

Figura 2. Escalas espaciales para el cálculo del ISV

También, se han incluido otras fuentes que provienen de **datos públicos de otras administraciones públicas competentes** (como el Instituto Nacional de Estadística, Instituto Geográfico Nacional, Dirección General del Catastro o la Agencia Tributaria), cuya integración se realiza a través de canales estandarizados y aprobados por la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE). Para que pueda ser replicable se ha trabajado con la máxima escala que permiten cuando se trabaja con datos accesibles desde plataformas públicas. En ese caso descender a otras escalas como individuo o portal no facilitaría que otra administración o municipio distinto al de Zaragoza pudiera aprovechar el modelo de trabajo.

Se ha realizado un esfuerzo para que **los conjuntos de datos abiertos utilizados cumplan los requisitos de la Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre de *Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*, que impide cualquier tipo de identificación, nominal o geográfica, en la visualización o descarga posterior de los mismos. Para garantizar la integridad y privacidad individual se aplica un **riguroso proceso de anonimización** previo al tratamiento estadístico y cartográfico, excluyendo cualquier dato confidencial (nombres, apellidos, DNI). En la representación y tratamiento posterior, los individuos y sus características sociodemográficas se agregan temática y espacialmente por delimitaciones territoriales, siendo la **manzana urbanística la unidad mínima de representación hacia la ciudadanía**. Esto previene cualquier identificación intencionada o accidental. Los mapas elaborados refuerzan la privacidad mediante variables visuales que aseguran un **mínimo de 10 habitantes por unidad territorial**, mostrando el número de individuos por tamaño y los valores relativos de tasas o

índices por color. Para gráficos y tablas, no hay vinculación espacial directa, utilizándose solo identificadores administrativos de la delimitación territorial.

Variables y ponderaciones utilizadas para el cálculo del ISV

Para el cálculo del ISV se han seleccionado distintas fuentes de información y variables atendiendo a los trabajos nacionales e internacionales y al *focus group* de evaluación de los primeros resultados. El ISV se ha obtenido mediante la **valoración ponderada de cincuenta y un indicadores** agrupados en cinco áreas temáticas interdependientes como son:

CD Características sociodemográficas (14 indicadores) que tienen como fuente de información el padrón municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

EH Estructura del hogar (9 indicadores) que tienen como fuente de información el padrón municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

RD Renta y desempleo (10 indicadores) que tienen como fuentes de información los datos de renta del Instituto Nacional de Estadística en combinación con la información del padrón municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

VV Vivienda (13 indicadores) que tienen como fuentes de información los datos de vivienda de la Dirección General de Catastro en combinación con la información del padrón municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

AE Accesibilidad a equipamientos públicos (5 indicadores) que tienen como fuentes de información los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Zaragoza y las investigaciones de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica.

Características sociodemográficas (CD), con **14 indicadores** que sintetizan las variables relacionadas con la estructura etaria, el género, los niveles de formación académica, el origen que ayuda a **valorar las limitaciones, dependencias o potenciales fragilidades** asociadas a la composición de la población:

Estructura etaria: incluye la proporción de población dependiente (ej. porcentaje de población mayor de 65 años, porcentaje de población menor de 15 años), que pueden señalar necesidades específicas de servicios o dependencia económica.

Género: se analiza la presencia de hogares monoparentales, un factor reconocido de riesgo de vulnerabilidad socioeconómica y desprotección.

Nivel de formación académica: la población sin estudios o con bajos niveles educativos, en contraste con la población con estudios superiores, es un indicador crucial de capital humano y acceso a oportunidades laborales y de desarrollo.

Nacionalidad y origen: el porcentaje de población extranjera se considera como un factor que, dependiendo del contexto de integración, puede estar asociado a vulnerabilidades de acceso a derechos, servicios o redes sociales. Esta dimensión proporciona una radiografía de la composición de la población.

Los indicadores y ponderaciones para este apartado son:

1. Individuo menor de 4 años (ponderación 1 punto)

2. Individuo menor de 18 años (ponderación 1 punto)
3. Individuo de 65 años y más (ponderación 1 punto)
4. Individuo entre 75 y 84 años (ponderación 2 puntos)
5. Individuo de 85 años y más (ponderación 3 puntos)
6. Persona empadronada como mujer (ponderación 1 punto)
7. Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como analfabeto (ponderación 5 puntos)
8. Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como sin estudios oficiales finalizados (ponderación 3 puntos)
9. Individuo de 25 años y más con formación académica consignada como estudios básicos (ponderación 1 punto)
10. Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española (ponderación 1 punto)
11. Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y asignada a grupo de nacionalidad europea norteamericana, iberoamericana, australiana, japonesa (ponderación 1 punto)
12. Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y asignada a grupo de nacionalidad africana, asiática o apátrida (ponderación 2 puntos)
13. Persona empadronada con nacionalidad distinta a la española y nacido en el extranjero (ponderación 1 punto)
14. Personas empadronadas con nacionalidad española, pero con nacimiento en un país extranjero (ponderación 1 punto)

Estructura del hogar (EH), con **9 indicadores** que valoran la tipología de los hogares -con especial énfasis en lo unipersonales, monoparentales y familias numerosas-, así como otros indicadores de fragilidad o dependencia que **reflejen las redes de apoyo** internas en la composición familiar.

Tipologías de los hogares: Se consideran hogares unipersonales (particularmente de personas mayores), hogares monoparentales y familias numerosas, cada uno con desafíos específicos en términos de recursos, cuidados y apoyo.

Número de generaciones en el hogar: Este indicador puede reflejar tanto una red de apoyo interna como una carga de dependencia o hacinamiento dependiendo del contexto.

Otros indicadores de **dependencia o fragilidad:** Se integran variables relacionadas con la presencia de personas mayores o que viven en establecimientos colectivos, que aumentan la potencial dependencia dentro del hogar y la necesidad de cuidados especializados.

Los indicadores y ponderaciones para este apartado son:

15. Persona que reside en una vivienda unipersonal (ponderación 1 punto)
16. Personas residentes en un hogar monoparental (ponderación 2 puntos)
17. Mayor de 80 años que reside en una vivienda unipersonal (ponderación 3 puntos)
18. Mayores de 80 años que residen en su vivienda solo con mayores de 80 años (ponderación 2 puntos)
19. Familia numerosa (ponderación 1 punto)

20. Personas residentes en una vivienda con dos o más hogares empadronados (ponderación 1 punto)
21. Persona residente en un establecimiento colectivo (ponderación 1 punto)
22. Persona residente en un establecimiento colectivo (vivienda colectiva) (ponderación 1 punto)
23. Personas residentes en una vivienda con tres o más generaciones (0 a 19, 20 a 49 años, 50 a 79 y 80 y más) (ponderación 1 punto)

Renta y desempleo (RD), con **10 indicadores** para evaluar el **potencial impacto de estos factores en la organización familiar y su estabilidad socioeconómica**. Para ello se han valorado la mediana de ingreso por unidades de consumo en los hogares en 2022 –último dato publicado-, la relación entre el número de personas y los ingresos disponibles, si estos proceden de subsidios por desempleo o rentas mínimas y las tasas de desempleo desagregadas por grupos de edad o género. Al obtenerse los datos por secciones censales se ha tenido que hacer una aproximación estadística para el cálculo.

Renta por unidad de consumo en los hogares: permite una comparativa más equitativa de los ingresos, ajustando por el tamaño y composición del hogar.

Número de personas en el **hogar en relación con los ingresos**: proporciona una medida de la presión económica sobre los ingresos disponibles.

Percepción de **ingresos procedentes de subsidios por desempleo o rentas mínimas**: indica la dependencia de ayudas sociales y la situación de precariedad.

Los indicadores y ponderaciones asignados han sido:

24. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11.300 y 5 personas o más en el hogar (ponderación 5 puntos)
25. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11.300 y 3 ó 4 personas en el hogar (ponderación 4 puntos)
26. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo inferior a 11.300 € y 1 ó 2 personas en el hogar (ponderación 3 puntos)
27. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11.300 € y 13.450 € 5 o más personas en el hogar (ponderación 3 puntos)
28. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11.300 € y 13.450 € 3 ó 4 personas en el hogar (ponderación 2 puntos)
29. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 11.300 € y 13.450 € 1 ó 2 personas en el hogar (ponderación 1 punto)
30. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 13.450 € y 16.450 € 5 ó más personas en el hogar (ponderación 2 puntos)
31. Renta mediana neta del hogar (scc.cens) por unidad de consumo entre 13.450 € y 16.450 € 3 ó 4 personas en el hogar (ponderación 1 punto)
32. Fuente de ingresos por hogar (scc.cens) superior al 3,25% con origen en el desempleo, excluidos mayores de 65 años (ponderación 2 puntos)
33. Fuente de ingresos por hogar (scc.cens) entre el 2,25 y el 3,25% con origen en el desempleo, excluidos mayores de 65 años (ponderación 1 punto)

Vivienda (VV), con estos **13 indicadores** se abordan las **condiciones inadecuadas de habitabilidad y las dificultades de acceso a una vivienda digna**. Para ello se han considerado la superficie residencial y hacinamiento, la antigüedad de construcción del edificio -indicativa de posibles problemas estructurales o de eficiencia energética-, la accesibilidad vertical con la dotación o no de ascensor, y el precio de la vivienda en relación con los ingresos de los hogares. Como en el apartado anterior se han tenido que trabajar con los portales de catastro, así como los ámbitos territoriales de catastro para la valoración del precio de la vivienda.

Condiciones de **superficie residencial y hacinamiento**: abordan la adecuación del espacio habitable a las necesidades del hogar.

Antigüedad de construcción del edificio: puede indicar problemas estructurales, deficiencias en el aislamiento, menor eficiencia energética o necesidad de rehabilitación, lo que impacta en el confort y los costes asociados.

Accesibilidad vertical: la presencia o ausencia de ascensor es un factor crítico para la autonomía de personas mayores o con movilidad reducida.

Precio de la vivienda en relación con los ingresos de los hogares: mide la carga financiera de la vivienda, un factor principal de vulnerabilidad económica.

Los indicadores y ponderaciones asignados han sido:

34. Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior a 10 m² (ponderación 3 puntos)
35. Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior entre 10 y 15 m² (ponderación 2 puntos)
36. Superficie residencial por persona no habitante en establecimiento colectivo inferior entre 15 y 20 m² (ponderación 1 punto)
37. Superficie de la vivienda reconocida por catastro como uso residencial inferior a 40 m² (ponderación 2 puntos)
38. Superficie de la vivienda reconocida por catastro como uso residencia entre 40 y 50 m² (ponderación 1 punto)
39. Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma es anterior a 1944 (ponderación 4 puntos)
40. Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1944 y 1963 (ponderación 3 puntos)
41. Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1964 y 1973 (ponderación 2 puntos)
42. Personas residentes en una vivienda de un edificio cuya última fecha de reforma está entre 1974 y 1983 (ponderación 1 punto)
43. Ausencia de ascensor en el edificio para residentes en una segunda planta o superior (ponderación 1 puntos)
44. Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos inferior a 51.500 € (ponderación 3 puntos)
45. Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos entre 51.500 y 77.199 € (ponderación 2 puntos)

46. Precio de la vivienda marcado por catastro en su delimitación de ámbitos territoriales homogéneos entre 77.200 y 102.999 € (ponderación 1 punto)

Accesibilidad a equipamientos públicos (AE), con estos **5 indicadores** se conoce la **disponibilidad y accesibilidad geográfica desde el domicilio a servicios esenciales**, tales como centros educativos, centros sanitarios, espacios culturales y deportivos, equipamientos asistenciales o zonas verdes y espacios públicos saludables. La proximidad a estos equipamientos es **fundamental para la calidad de vida, el desarrollo personal y la integración comunitaria**, alineándose con conceptos como la "*ciudad de los quince minutos*" para impulsar **una ciudad más próxima, eficiente y pensada para las personas**. Los indicadores y ponderaciones asignados han sido:

47. Distancia superior a 500 metros a un colegio público de educación infantil y primaria (hasta 65 años) (ponderación 1 punto)
48. Distancia superior a 500 metros a un centro de salud (toda población) (ponderación 1 punto)
49. Distancia superior a 500 metros a un centro de convivencia (solo mayores de 65 años) (ponderación 1 punto)
50. Distancia superior a 300 metros a una zona verde (parque, jardín o espacio natural) (ponderación 1 punto)
51. Distancia superior a 500 metros a una biblioteca pública (toda población) (ponderación 1 punto)

Configuración del modelo de trabajo

Seleccionados los indicadores y su ponderación ha sido necesario **trabajar los conjuntos de datos a partir del individuo**, el **hogar** y las unidades mínimas espaciales que son **el portal del edificio**, que a su vez tiene un identificador geográfico a su **manzana, sección censal y distrito municipal**. Para ello se **trabajó con un identificador único espacial (CANU)** para subsanar las disfunciones por incoherencias espaciales, ausencias o duplicidades. Esto ha supuesto **crear un modelo de datos maestros** (vid. Figura 3) **que permitan la interoperabilidad entre las distintas fuentes de información** para poder obtener los indicadores. Para ello se han considerado:

51.948 portales georreferenciados en el municipio de Zaragoza en 2024

Población georreferenciada a nivel de portal de residencia según el modelo de datos padronales municipales para 709.892 personas en 2024 y un total de 287.804 viviendas referenciadas en catastro.

El portal es la escala mínima de representación cartográfica y a partir del cual se añaden sus valores a escalas territoriales superiores (edificio, manzana, sección censal y distrito)

Sobre esta unidad geográfica de portal se ha añadido al individuo la información de bloque, portal, escalera, planta y puerta para discernir en un futuro otras características de las viviendas, y la dimensión horizontal y la vertical.

Este modelo sirve para poder trabajar la temporalidad de los datos padronales de las personas y de los edificios para el periodo 2004-2024, los que ayudará a los técnicos municipales visualizar y analizar los cambios residenciales y de escala social a nivel de individuo y edificio.

Figura 3. Modelo de datos para la elaboración de un identificador único espacial (CANU) para todas las fuentes de información utilizadas para el cálculo del ISV

Fórmula de cálculo del ISV e intervalos de valoración

El resultado de la fórmula del ISV tiene un recorrido numérico entre 0 y 30, considerándose:

- Sin vulnerabilidad con valores inferiores a 6.
- Con una vulnerabilidad muy poco relevante entre 6 y 13.
- Vulnerable entre 14 y 17.
- Muy vulnerable de 18 en adelante.

No obstante, al ser un indicador construido a partir de cinco áreas temáticas, ofrece la flexibilidad de utilizarse en su totalidad o de enfocarse en uno o varios de sus áreas según la necesidad o el objetivo del análisis. Además, la ponderación puede modularse o modificarse en función de criterios técnicos o coyunturales que así lo aconsejen. Esto permite adaptar el indicador a prioridades cambiantes, a escenarios críticos o a la incorporación de nuevas variables, superando la rigidez de otros modelos predefinidos, y haciéndolo más relevante y útil en la toma de decisiones.

El ISV se calcula por individuo a partir de los indicadores de las cinco áreas temáticas. De este modo se mantiene la coherencia del mismo para portal/edificio, manzana, sección, distrito, zona básica de salud, código postal, áreas urbanísticas, zonas de escolarización y municipio.

Por ello el resultado del ISV por individuo ($indv$) es la suma de los cálculos para cada una de las cinco áreas temáticas

$$ISV_{indv} = CD_{indv} + EH_{indv} + RD_{indv} + VV_{indv} + AE_{indv}$$

Donde ISV_{indv} es el indicador sintético de vulnerabilidad para cada individuo del padrón municipal de Zaragoza

CD_{indv} Es la valoración del área temática de características sociodemográficas, que se calcula atendiendo a si cumple cada uno de los catorce indicadores con la ponderación que tengan. Esto supone que el resultado será:

$$CD_{indv} = (CD1_{indv} * fp1) + (CD2_{indv} * fp2) + (CD3_{indv} * fp3) + (CD4_{indv} * fp4) + \dots + (CD14_{indv} * fp14)$$

($CD1_{indv}$ sería el indicador 1, si cumple ser un individuo menor de 4 años, y su factor de ponderación ($fp1$) que sería 1. Y así sucesivamente

EH_{indv} Es la valoración de la estructura del hogar que se calcula con la suma de los 9 indicadores que se cumplan con la ponderación que tengan

$$EH_{indv} = (EH15_{indv} * fp15) + (EH16_{indv} * fp16) + (EH17_{indv} * fp18) + (EH18_{indv} * fp4) + \dots + (EH23_{indv} * fp23)$$

RD_{indv} Es la valoración de la renta y desempleo que se calcula con la suma de los 10 indicadores que se cumplan con la ponderación que tengan.

$$RD_{indv} = (RD24_{indv} * fp24) + (RD25_{indv} * fp25) + (RD26_{indv} * fp26) + (RD27_{indv} * fp27) + \dots + (RD28_{indv} * fp28)$$

VV_{indv} Es la valoración de la vivienda, que se calcula con la suma de los 13 indicadores que se cumplan con la ponderación que tengan.

$$VV_{indv} = (VV34_{indv} * fp34) + (VV35_{indv} * fp25) + (VV36_{indv} * fp36) + (VV37_{indv} * fp37) + \dots + (VV46_{indv} * fp46)$$

AE_{indv} Es la valoración de la accesibilidad a 300 metros de cada uno de los cinco equipamientos, y que se calcula con la suma de los 5 indicadores que se cumplan con la ponderación que tengan

$$AE_{indv} = (AE47_{indv} * fp47) + (AE48_{indv} * fp48) + (AE49_{indv} * fp49) + (AE50_{indv} * fp50) + (AE51_{indv} * fp51)$$

Para el cálculo de una unidad espacial, se considera cada uno de los individuos de acuerdo a todos los indicadores de cada área temática, y se dividirá por el total del grupo de población de esa delimitación territorial (portal/edificio, manzana, sección, distrito, zona básica de salud, código postal, áreas urbanísticas, zonas de escolarización y municipio). Así para Zaragoza el cálculo del ISV_{zgz} se obtiene sumando los ISV_{indv} de vulnerabilidad (o de cada área temática

$CD_{indv} + EH_{indv} + RD_{indv} + VV_{indv} + AE_{indv}$) de todos los ciudadanos (indv) y se divide por el total de la población

$$ISV_{zgz} = \frac{\sum_{indv=1}^{pob\ zgz} [CD_{indv} + EH_{indv} + RD_{indv} + VV_{indv} + AE_{indv}]}{Pob\ ZGZ}$$

Aportaciones del ISV y futuros avances

El Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV) desarrollado por la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, **permite una mayor profundidad para el análisis** frente a propuestas que emplean un número más limitado de variables y escalas geográficas más generales. El **poder descender a nivel de individuo y vivienda permite un diagnóstico de perfiles de fragilidad excepcionalmente específicos** y la **comprensión interseccional de las interrelaciones entre las diversas dimensiones de la vulnerabilidad**, al poder analizar más de 51 indicadores. Con ello se superan la capacidad de análisis de modelos con menos variables y **proporcionando una visión multifactorial inigualable**.

Otra de sus principales fortalezas es su **capacidad de escalabilidad desde la unidad más desagregada** como el individuo-hogar-vivienda-portal-manzana, hasta niveles de agregación como la sección censal, el distrito municipal o el municipio. Mientras otros estudios se limitan a secciones censales o administrativas más amplias como unidades mínimas de representación y publicación, el ISV **permite un análisis detallado a escala de manzana urbanística como unidad operativa** cumpliendo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. **Esta granularidad es fundamental para el diseño de políticas públicas eficientes**, permitiendo intervenciones precisas y específicas en el territorio, algo que es más difícil de lograr con datos agregados a mayor escala.

Como herramienta en evolución el ISV **se está trabajando en una fase de investigación y desarrollo continuo**. El objetivo es integrar **nuevas áreas temáticas** que permitan una comprensión aún más profunda e interconectada de la vulnerabilidad con los desafíos de ciudades como son la:

Isla de Calor Urbana que permitiría relacionar la vulnerabilidad social con los riesgos climáticos urbanos, detectando las poblaciones más vulnerables, a menudo residentes en edificios con menor eficiencia energética o en barrios con escasez de zonas verdes, posibilitando la planificación de medidas de mitigación y adaptación climática con un enfoque de equidad (vgr. ubicación de refugios climáticos, priorización de rehabilitación energética, mejora de las zonas verdes y de los espacios públicos, ayudas específicas, etc.).

Emisiones de gases de efecto invernadero (EGI), relacionando vulnerabilidad con calidad ambiental y huella de carbono. La monitorización de las emisiones de EGI a escala de portal y edificio permitirá **identificar a los residentes más vulnerables con mayor exposición a contaminantes y partículas finas**. Su valoración permitirá diseñar políticas de descarbonización que también beneficien a los colectivos más frágiles y promuevan una transformación más justa.

Inclusión de datos sobre el **parque de vehículos privados** (cantidad, tipología, antigüedad, fuente de energía) y su distribución territorial aportará una visión detallada sobre la movilidad, la obsolescencia de la flota y la dependencia del transporte individual. Este indicador es fundamental para **comprender la interacción entre la ubicación de los vehículos y los patrones de movilidad, la exposición de los residentes a la contaminación del aire, la situación y ubicación de las flotas de transportes y empresa, y las características de los hogares con los vehículos más contaminantes**. Permitirá **identificar áreas con escasos recursos para la renovación de la flota, o la dependencia del vehículo privado** reflejando nuevas dimensiones de vulnerabilidad ligadas a la movilidad forzosa o la exclusión del acceso a un transporte eficiente y sostenible.

Infraestructura y la oferta de transporte público, la red ciclista, la *caminabilidad* urbana y los espacios públicos destinados a la relación y a la movilidad activa. Su integración permitirá **medir la calidad de vida y la resiliencia urbana desde la perspectiva de la movilidad**, así como los espacios con baja oferta de transporte público o infraestructuras ciclistas. **Un acceso deficiente a opciones de movilidad sostenible puede agravar la vulnerabilidad de colectivos sin vehículo propio** o con movilidad reducida, afectando su acceso a empleo, educación o servicios esenciales. Ello permitirá la planificación de una ciudad de proximidad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Incorporación de **datos sobre las ayudas sociales y los apoyos a la dependencia recibidos por los hogares y personas** permitirá una comprensión más granular de las redes de protección social existentes y sus brechas. Al analizar la distribución y tipología de estas ayudas en relación con las otras áreas temáticas **se podrá evaluar de forma interseccional la efectividad de las políticas asistenciales y la identificación de colectivos que, a pesar de recibir soporte, permanecen en situación de vulnerabilidad o fragilidad**. Esta información será crucial para optimizar la asignación de recursos y diseñar intervenciones más específicas y eficaces.

Calidad de los equipamientos públicos, ya que más allá de la mera disponibilidad y accesibilidad geográfica (ya incluidas en la dimensión actual), es **esencial incorporar indicadores que evalúen la calidad, el estado de conservación, la dotación de recursos y la adecuación funcional de los equipamientos públicos esenciales** (educativos, sanitarios, culturales, deportivos y asistenciales) **a la población de su entorno**. Un equipamiento cercano, pero de baja calidad o infradimensionado puede no satisfacer las necesidades de la población y agravar su vulnerabilidad. Con ello se podrán priorizar inversiones en infraestructura y servicios, garantizando que el acceso no sea solo físico, sino también de calidad.

Inclusión de las viviendas con un identificador único de vivienda o su código catastral. Representará un avance metodológico sustancial al integrar los datos de individuo de padrón con las unidades mínimas de representación espacial de catastro. El ISV podría pasar de un análisis basado predominantemente en portales, secciones censales o manzanas a **una escala de vivienda**, ofreciendo una precisión sin precedentes para la localización de la vulnerabilidad. Esto interesa para intervenciones a micro escala. **Se podría vincular información del padrón** (características sociodemográficas del hogar), del **catastro** (características constructivas, valor catastral), de **registros de consumo** de agua y energético (pobreza energética), de **incidencias** (condiciones de habitabilidad, denuncias por ruido), o de **ayudas**. También permitiría el **seguimiento de la trayectoria de una misma vivienda a lo largo del tiempo**, identificando los cambios sociodemográficos, los patrones de deterioro, mejoras, cambios en la tenencia o en las

condiciones de habitabilidad, enriqueciendo el análisis de la vulnerabilidad residencial dinámica. Y finalmente, **facilitaría la evaluación de la efectividad de políticas de vivienda o rehabilitación** urbana a una escala micro, comprendiendo cómo afectan directamente a las condiciones de vida de los residentes específicos de cada unidad habitacional. Esto supondría un importante avance construcción de un Gemelo Digital Urbano que refleje la realidad socioespacial con la máxima fidelidad.

Actividades comerciales de proximidad y grado de atención a la población residente. La incorporación de un **inventario detallado de las actividades** comerciales de proximidad (tiendas de alimentación, farmacias, pequeños comercios, etc.) y el **grado de atención** (horarios, adaptación a necesidades específicas, oferta de productos de cercanía, digitalización de servicios) para **conocer la calidad del servicio prestado** a nivel local y el **potencial acceso a bienes y servicios básicos**. Para ello sería necesario un mapeo exhaustivo de los establecimientos comerciales, clasificándolos por tipo de actividad, tamaño y especialización. Permitiría evaluar la densidad y distribución de estos comercios en relación con la población residente, identificando "desiertos comerciales" o zonas con baja oferta de productos esenciales, especialmente para colectivos con movilidad reducida (personas mayores, personas con discapacidad, infancia, etc) o en riesgo de exclusión. Sería interesante **conocer el valor del comercio de proximidad como nodo social y espacios de interacción comunitaria** para mitigar la vulnerabilidad social.

Los servicios digitales de atención a la población. La creciente digitalización de la administración pública y los servicios esenciales hace que sea necesario **conocer el acceso y la capacidad de uso de los servicios digitales** ya que se convierten en un **nuevo eje de vulnerabilidad**. La integración de esta dimensión implicaría **identificar y cualificar la Infraestructura digital** en las diferentes áreas urbanas. **Las posibilidades de acceso a dispositivos digitales** (ordenadores, smartphones) en los hogares, especialmente en aquellos con perfiles de vulnerabilidad socioeconómicas. Se han de **medir las capacidades de la población para utilizar estos servicios**, identificando a los colectivos con baja alfabetización digital (vgr. personas mayores, inmigrantes, personas con baja formación) **y la ubicación de puntos de acceso asistido o programas de formación digital**. Igualmente sería de interés la **cuantificación del porcentaje de servicios públicos** (sanidad, educación, trámites administrativos, subsidios) **a los que prioritariamente se accede o gestiona de forma digital**, y su **impacto en la capacidad de los colectivos vulnerables para ejercer sus derechos o acceder a prestaciones** para determinar espacios y grupos de exclusión digital.

La incorporación de estas nuevas áreas temáticas permitirá que el ISV **evolucione hacia una herramienta de análisis más compleja y completa, capaz de identificar y caracterizar la vulnerabilidad en un ecosistema urbano cada vez más interconectado y digitalizado**, y de anticipar los efectos de las transformaciones ambientales y tecnológicas en la equidad social.

El valor del ISV para el Gemelo Digital Urbano y el Análisis Medioambiental

El **Indicador Sintético de Vulnerabilidad (ISV)** se revela, por lo tanto, como una pieza de gran valor estratégico para el desarrollo del **Gemelo Digital de la ciudad de Zaragoza** en muchos aspectos. Al trabajar de forma multidimensional y interseccional **ayuda a la integración de análisis socioeconómicos con parámetros territoriales, medioambientales o perceptuales**. Su **granularidad y temporalidad puede convertirlo en un sistema de información urbano integral y predictivo** ya que puede incorporar al Gemelo Digital el modelo de **trabajo y organización de las bases de información**.

El ISV, **opera en unas escalas muy desagregadas** como el individuo, el portal/edificio, la manzana urbanística. Proporciona una **capa de información geodemográfica que representa las dinámicas sociales y las fragilidades humanas que coexisten en el territorio**. Se puede convertir en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones interdisciplinar, ya que **facilita a los técnicos, gestores y expertos, políticos y ciudadanía visualizar no solo el estado físico de la ciudad, sino también las implicaciones sociales de las decisiones de planificación y de la interacción con el entorno natural**.

Esto **fomenta una geogobernanza urbana más inteligente, transparente y orientada al bienestar de las personas**. En definitiva, el ISV no solo es una herramienta para la comprensión de la vulnerabilidad social, sino que **es un activo estratégico fundamental para la construcción de un Gemelo Digital completo y un análisis medioambiental que integre la dimensión humana**, permitiendo **avanzar hacia una ciudad más resiliente, sostenible y justa** para todos sus habitantes.